

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

21-ASR KO'NIKMALARINING TA'LIM TIZIMIDA RIVOJLANTIRISHDAGI PRODUKTIV YECHIMLAR VA ILG'OR TENDENSIYALAR

Idiyeva Gulchehra Izomovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultet Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda 21-asr ko'nikmalari dunyo xususiyatlariga moslashish va innovatsion g'oyalarni ifodalash imkonini beradi. Ushbu maqolada 21-asr ko'nikmalari sifatida namoyon bo'lgan "4K" modeli (kritik (tanqidiy) fikrlash, kreativ fikrlash (ijodiy yondashuv), kommunikatsiya, kollaboratsiya) va ularning kelib chiqishidagi ilg'or tendensiyalar, shuningdek, ularning ta'lim jarayonida muvofiqlashtirilgan produktiv yechimlari tarbiya darsligidan olingan topshiriqlar misolida keltirilgan.

Kalit so'zlar: 4K modeli, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, muloqot, kreativlik, imkoniyat, ta'lim, ko'nikma.

Abstract: Nowadays, 21st-century skills enable adaptation to global characteristics and the expression of innovative ideas. This article presents the "4C" model (critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration) as key 21st-century skills, along with the advanced trends in their emergence. Additionally, the article highlights their coordinated and productive solutions in the educational process, illustrated through assignments taken from a character education textbook.

Key words: 4K model, critical thinking, collaboration, communication, creativity, opportunity, education, skills.

Аннотация: В настоящее время навыки 21-го века позволяют адаптироваться к глобальным особенностям и выражать инновационные идеи. В данной статье представлена модель "4С" (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация и сотрудничество) как ключевые навыки 21-го века, а также передовые тенденции их возникновения. Кроме того, в статье освещены их скоординированные и продуктивные решения в образовательном процессе, иллюстрированные на примере заданий из учебника по воспитанию характера.

Ключевые слова: модель 4К, критическое мышление, сотрудничество, общение, творчество, возможности, образование, навыки.

KIRISH

Bugungi kunda dunyodagi tinimsiz o'zgarishlarga ko'nikkan, turli muammo va to'siqlarga tayyor turadigan kadrlarning yangi avlodini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda o'quvchilarda nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki bugungi kunda zarur bo'lgan zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki bugun dunyoda "kasbiy ko'nikmalar" (hard skills) o'zining birinchi darajali ahamiyatini yo'qotib, "ijtimoiy ko'nikmalar"ga (soft skills) ega bo'lgan mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Shuning uchun ta'lim jarayonida "4K" modeli (kritik (tanqidiy) fikrlash, kreativ fikrlash (ijodiy yondashuv), kommunikatsiya, kollaboratsiya)ni qo'llash maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabr kuni o'zining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan Murojaatnomasida yurtimizdagi barcha maktab jamoalariga murojaat qilib, "O'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish zarur"ligini alohida ta'kidladilar ^[1]. Bu esa ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan barcha pedagoglarga katta mas'uliyat yuklaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

19-asrning o'rtalarida Jon Dyui (1859–1952) shunday degan edi: "Agar biz bugungi o'quvchilarga kechagi uslubda ta'lim bersak, biz ularni ertangi kundan mahrum qilamiz." Bundan ko'rinadiki, har bir davrda ta'limga e'tibor yuksaklikka erishishning muhim omili sifatida qaralgan, bugungi ta'lim tizimidagi olib borilayotgan islohotlar ham bundan xoli emas.

Butun dunyo hamjamiyati tomonidan ta'lim va texnologiya sohasidagi yetakchi tashkilotlar tomonidan ta'limdagi barqarorlikni yanada rivojlantirish, sohada olib borilayotgan muammo va yechimlarni aniqlash va ularni bartaraf etish qo'llab-quvvatlandi. Jumladan, Apple Computer Inc., Microsoft Corporation, AQSh Ta'lim Departamenti, Dell Computer Corporation, America Online Time Warner Inc., School Networking Konsorsiumi, Davlat Ta'lim Texnologiyalari Direktorlar Assotsiatsiyasi, Texnologiya va Ta'lim bo'yicha Xalqaro Jamiyat hamda Milliy Ta'lim Assotsiatsiyasi tashkilotlar ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratdi. Ular maktabda o'rgatilayotgan bilim va real dunyoda talab qilinayotgan ko'nikmalar o'rtasidagi farqni aniqlash va uni bartaraf etish yo'llarini izlash maqsadida birlashdilar. Ushbu hamkorlik natijasida "21-asr ko'nikmalari bo'yicha hamkorlik" (The Partnership for 21st Century Skills) tashkiloti tashkil etildi.

Bunda eng dastlabki e'tibor qaratiladigan jihat 21-asr bitiruvchilari egallashi zarur bo'lgan ko'nikmalarni aniqlash bo'ldi. Kivunja (2014) bu jarayonni "yangi ta'lim paradigmasiga o'tish" deb atadi va quyidagicha ta'rifladi: "Yangi ta'lim paradigmasi – bu o'quvchilarning yangi global iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishishi uchun yaratilgan tizimdir" [2].

Bu borada ko'plab olimlar "4K modeli"ning ta'limda muhimligini ta'kidladilar. Gerald (2015) "21-asr ta'limining asosiy qismi bo'lmish 4K modeli ta'lim jarayonining markaziga aylanib, o'quvchilar uchun yangi o'quv imkoniyatlarini yaratadi va ularning yaxshi universitetga kirishi va kelajakdagi muvaffaqiyatli martaba qurishi uchun muhim ahamiyat kasbetadi," debe'tirofetadi [3]. Shuningdek, buto'rtta ko'nikmani "21-asrning superko'nikmalari" debatagan. Ushbu ko'nikmalar zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish va o'quv jarayonida samaradorlikni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu borada Lippi (2013) esa 21-asr ta'limi uchun 4K modelini muhim deb hisoblab, oldin ta'lim reading (o'qish), writing (yozish) va arithmetic (hisob-kitob qilish) ko'nikmalariga asoslanganligini, ammo bugungi kundagi ta'lim uchun bu bilimlar yetarli emas deydi. O'quvchilar muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ularga Collaboration (hamkorlik qilish), Communication (muloqot qilish), Creativity (ijodiy fikrlash), Critical Thinking (tanqidiy fikrlash) ko'nikmalar zarurligi va ular 21-asr ta'limining poydevori ekanligini aytib o'tadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tanqidiy fikrlash 21-asrda eng muhim ko'nikmalardan biri hisoblanadi, chunki u o'quvchilarga chuqur fikrlashni o'rgatadi va bir xil muammolarni turli xil yo'llar bilan hal qilish, yechim va g'oyalarni orasida mutlaq imkoniyatni tahlil qilish imkonini beradi. Umuman olganda, tanqidiy fikrlash insonning umumiy kognitiv (bilish) jarayonlarini anglatadi, bu jarayonlar Bloomning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalariga kiradi. Ushbu ko'nikmalar analiz, baholash va yangi g'oyalarni yaratishdan iborat.

Kaliforniya Tanqidiy Fikrlash Kengashi esa tanqidiy fikrlashni quyidagicha ta'riflaydi: Aqliy jihatdan intizomli jarayon bo'lib, bunda inson bilim va ma'lumotlarni faol va mohirlik bilan tushunadi, qo'llaydi, analiz qiladi, umumlashtiradi hamda baholaydi. Bu ma'lumot tajriba, kuzatish, fikrlash, tahlil yoki muloqot orqali shakllanishi mumkin va e'tiqod va harakat uchun yo'l-yo'riq sifatida xizmat qiladi.

Bu juda muhim, chunki 21-asr iqtisodiyoti raqamli texnologiyalar tomonidan boshqariladi, bu esa tez o'zgarib boruvchi muhitni yaratadi. Ushbu muhitda o'quvchilar noaniq vaziyatlarga moslashish va ularga javob topish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarni aql bilan yondashishga, hech narsani o'z-o'zidan qabul qilmaslikka, hamma narsaga shubha bilan qarashga va masalalarni mantiqiy tahlil qilishga o'rgatadi.

Trilling va Fadel (2009) esa tanqidiy fikrlashni quyidagicha tavsiflaydi: o'quvchilarga tizimli fikrlashni o'rgatadi; mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi; to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rgatadi; muammolarni hal qilish qobiliyatini mustahkamlaydi. [4]

Ko'plab olimlar tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini 21-asr ta'limining asosiy jihatlardan biri deb hisoblashadi. "The Partnership for 21st Century Skills" tashkiloti esa tanqidiy fikrlashni o'quvchilarni zamonaviy dunyoning murakkab hayoti va ish muhitiga moslashtirishda asosiy rol o'ynashini keltirib o'tadi.

Muloqot (Kommunikatsiya)

Lippi (2013) tomonidan ilgari taqdim etilgan fikrga ko'ra, muloqot tushuncha va fikrlarni anglash va ulashish jarayonidir. [5] Plasck (2015) ham ushbu fikrga qo'shilib, muloqot "fikrlar, savollar, g'oyalarni va yechimlarni baham ko'rish" ekanligini ta'kidlaydi.

Samarali muloqot har doim biznes, oila munosabatlari va hayotning barcha sohalarida muvaffaqiyat kaliti bo'lib kelgan. Biroq, 21-asrning raqamli texnologiyalar asri bo'lishi natijasida odamlar turli madaniyat va mintaqalardan tezkor va ommaviy aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shu sababli, muloqotga bo'lgan ehtiyoj avvalgi avlodlarga qaraganda ancha oshdi. Turli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va tranzaksiyon (o'zaro ta'sirga asoslangan) muloqot ko'nikmalari o'quvchilarning muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Buning ahamiyati nafaqat sinfxonada, balki maktabdan tashqaridagi hayotda ham muhim hisoblanadi.

“The World Beyond the Classroom” (Sinf xonasidan tashqaridagi dunyo) kitobida Gerald (2015) quyidagilarni ta’kidlaydi: “Muloqot dunyodagi eng muhim super ko’nikmalardan biridir, chunki u fikrlar, savollar, g’oyalar va yechimlarni baham ko’rish imkonini beradi.” Bugungi kunda raqobatbardosh dunyoda barcha sohalarida muloqot ko’nikmalari eng talabgir jihatlardan biri bo’lib, yaxshi ta’lim olgan insonning asosiy fazilati sifatida baholanadi. Shu sababli, samarali muloqot qila olish hayotiy muhim ko’nikmalardan biri hisoblanadi. Trilling va Fadel (2009) esa 21-asrda samarali muloqotning ahamiyati va uning nega asosiy ko’nikmalardan biri ekanligini tushuntiradilar. Ularning ta’kidlashicha, bitiruvchilar quyidagi qobiliyatlarga ega bo’lishlari kerak: og’zaki, yozma va noverbal muloqot yordamida fikr va g’oyalarni aniq ifodalash; tinglash orqali muloqotni tushunish, undagi ma’no, bilim, qadriyatlar, munosabat va niyatlarni anglash; muloqotdan xabardor qilish, motivatsiya berish, ilhomlantirish va ishontirish uchun foydalanish; turli media va texnologiyalar yordamida samarali muloqot olib borish; turli muhitlarda samarali muloqot qilish.

Ushbu talablarni batafsil tahlil qilish natijasida muloqot ko’nikmalari nega 4 K ko’nikmalaridan biri ekanligi yaqqol ko’rinadi. Hech bir inson samarali muloqot qila olmasa, ish joyida yoki ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Bugungi kunda muloqot so’z orqali (verbal), so’zsiz (noverbal), yozma (written), ko’rish orqali (visual), raqamli texnologiyalar yordamida (digital) amalga oshiriladi. Samarali muloqot – xabarni tinglovchiga aniq va samarali yetkazish bilan bog’liqdir. Bunga erishishda o’quvchilar o’z fikrlarini aniq, lo’nda, mantiqiy, tushunarli, xatosiz va hurmat bilan ifodalashni o’rganishlari kerak.

Hamkorlik

Pedagogik amaliyot, talabalarni boshqarish va kasbiy hamkorlikning ahamiyati haqida tadqiqot olib borgan Mary Brownell, Allyson Adams, Paul Sindelar va Nancy Waldron (Florida Universiteti) hamda Stephanie Vanhov (2006, Virjiniya Universiteti) ham hamkorlikda faoliyatni tashkil etish samarali bo’lishini va ko’pgina sezilarli natija olib kelishini xulosalashgan. Bu sohada Kagan (1994), Johnson va Johnson (2009) va Killen (2013) kabi yetakchi olimlar ham hamkorlikning nafaqat ta’lim jarayonida, balki maktabdan keyingi hayotning barcha jabhalarida samaradorlikni oshirishdagi o’rnini ta’kidlab o’tishgan.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ijtimoiy va madaniy tajribalar almashinuvini sezilarli darajada kuchaytirganini hisobga olsak, bu jarayonning nafaqat bitta ish joyida, balki milliy va xalqaro darajada ham muhim ekanligini tushunish oson. Shu sababli, 21-asrga mo’ljallangan hamkorlik bo’yicha sheriklik dasturi (P21) hamkorlikni muvaffaqiyatli ta’lim olish va haqiqiy ish muhitida unumdorlikni oshirish uchun muhim bo’lgan to’rtta asosiy super ko’nikmadan biri sifatida belgilaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativlik va yaratish. Ijodkorlik va innovatsiya tushunchalari ko’pincha yangi g’oyalar yoki yangi fikrlardan ongli ravishda foydalanish orqali “ijtimoiy yoki iqtisodiy qiymat qo’shish” jarayonini anglatish uchun ishlatiladi. Bugungi global raqobat va jamoaviy ish davrida innovativ yondashuv va ijodiy ruh tez rivojlanayotgan omillar bo’lib, shaxsiy va professional muvaffaqiyat uchun muhimdir. 21-asrga mo’ljallangan hamkorlik dasturi shuningdek, axborot bilan to’ldirilgan va raqamli texnologiyalar tomonidan boshqariladigan hozirgi iqtisodiyotda ijodkorlik va innovatsiya global iqtisodiyotning “Asosiy harakatlantiruvchi kuchlari” ekanini ta’kidlaydi.

Ijodiy faoliyatni axborotni konstruktiv o’zgartirish va innovatsion natijalarni yaratish jarayoni sifatida ko’rib chiqish mumkin. E.P. Ilyin ijodkorlikni insonning subyektiv determinantlari bilan bog’liq bo’lgan tizimli (ko’p bosqichli, ko’p o’lchovli) ruhiy shakllanish deb ta’riflaydi. Ijodkorlik inson hayotining barcha (yoki ayrim) sohalarida (bilim, fikrlash, idrok, kasbiy faoliyat, axloqiy munosabatlar va boshqalar) namoyon bo’ladi. Ijod jarayoni xilma-xil tendensiyalarni o’z ichiga olishini hisobga olsak, u odatlarni yaratish va buzish (qayta tuzish), ijodiy, kashfiyotchilik faoliyati sifatida qaralishi mumkin.

J. Guilford va uning hamkasblari ijodkorlikni tavsiflovchi o’n oltiga yaqin intellektual qobiliyatni farqlab ko’rsatgan. Ular orasida quyidagilar bor: semantik moslashuvchanlik (obyektning asosiy xususiyatlarini aniqlash va uni yangi usulda qo’llash qobiliyati); moslashuvchan obrazlilik (stimul shaklini o’zgartirish orqali yangi belgilari va imkoniyatlarini ko’rish qobiliyati); semantik sinonimlik (bir xil ma’noni turli usullar bilan ifodalash qobiliyati); yangi g’oyalar ishlab chiqarish (noan’anaviy assotsiatsiyalar, noodatij javoblar); muammolarga sezgirlik (muammoni ko’rish va uni yechishga tayyorlik); muammolarni ishlab chiqish qobiliyati (noaniqlikni bartaraf etish qobiliyati); mustaqillik (javobning an’anaviy mantiqiy bog’liqliklardan ajralishi). Ijodkorlik muammolar noaniq shakllanganida va aniq yechim yo’q bo’lganida eng yaqqol namoyon bo’ladi.

Hozirgi kunda ta’lim tizimida yaratilgan yangi avlod darsliklarning har birida 4K ko’nikmalari kiritilgan bo’lib, bu har bir mavzu va unga ajratilgan topshiriqlarda o’z aksini topgan. Buni yaqqol ko’rishda Tarbiya darsliklaridan olingan topshiriqlar asosida quyidagi jadvalda ko’rishimiz mumkin.

1-jadval: Ta'lim tizimida yaratilgan yangi avlod darsliklari

4K ko'nikmalari	Topshiriq	O'quvchida shakllanadigan ko'nikmalar
Hamkorlik (kollaboratsiya)	<p>Guruhlarda ishlash</p> <p>Sehri so'zlar yordamida o'rtog'ingiz bilan savol-javob qiling.</p>	<p>Bir-birini nuqtai nazarini faol va e'tibor bilan tinglash.</p> <p>Muhokama qilish</p> <p>O'z fikrini himoya qilishda bahs-munozara olib borish</p>
Kreativlik	<p>Ijodiy topshiriq</p> <p>Bo'sh vaqtingizda nimalar qilasiz? Rasm orqali tasvirlang.</p>	<p>Turli g'oyalarni o'ylab topish;</p> <p>Muqobil g'oyani aniq va izchil tasvirlash.</p>
Kommunikativlik	<p>Oilada kimga, qanday yordam berishingizni aytib bering.</p>	<p>Tushunchalarni aniqlash va ularni tuzatish;</p> <p>Berilgan ma'lumotni tahlil qilish;</p> <p>Yaxlit fikriy tartibga kelish va nutqda bayon qilish.</p>
Tanqidiy fikrlash	<p>Vaziyatni o'rganing</p> <p>Tasavvur qiling, sinfdoshingiz bexosdan partaga rasm chizib qo'ydi.</p>	<p>Ma'lumotni chuqur o'rganish;</p> <p>Tahlil qilish va yechimlarni saralash;</p> <p>Alternativ yechim tanlash.</p>

4K ko'nikmalarining hozirgi darsliklarda aks etgan mazmuni o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish, turli hayotiy vaziyatlardan chiqishning muqobil imkoniyatlarini ishlab chiqish, ulardan xulosa chiqarish va shu holatni qayta takrorlamaslik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Qolaversa, boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan har qanday topshiriqlar yuqorida keltirilgan qator ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Samarali va zamonaviy ta'lim muhiti o'quvchilarga o'z intellektual qobiliyatlaridan foydalanish, bilimlarini chuqurlashtirish va ularni murakkab sharoitlarga moslashishda qo'llash imkoniyatini yaratishi kerak.

XULOSA

Yangi taraqqiy etayotgan raqamli iqtisodiyot va texnologiyalar asrida tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish, muloqot, hamkorlik va ijodkorlik 21-asrning eng muhim ko'nikmalar ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etishda muvaffaqiyat kaliti sifatida namoyon bo'ldi. Chunki bu ko'nikmalar nafaqat ta'lim jarayonida, balki ta'limdan tashqaridagi hayotda ham yuksalishga erishish uchun asosiy zaruriyatlardir. Ular fanlarni chuqur o'rganishda, hayotiy faoliyatlarni tashkil etishda samarali hissa qo'shish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi matni. <http://uza.uz>
2. Kivunja, C. (2014b). Innovative Pedagogies in Higher Education to Become Effective Teachers of 21st Century Skills: Unpacking the Learning and Innovations Skills Domain of the New Learning Paradigm. *International Journal of Higher Education*, 3, 37-48. <http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v3n4p37>
3. Gerald, R. (2015). The World beyond the Classroom: 21st Century Education, Technology and 4Cs. <https://storify.com/RebeccaG27/4cs-in-education>
4. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
5. Lippl, C. (2013). The Four Cs of 21st Century Skills. *Zuluma Education Trends*. <http://zuluma.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/#.VLEHY2SUdew>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.